

**ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ ИННОВАЦИОННОЙ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА**

**PROJECT ACTIVITY AS AN ELEMENT OF AN INNOVATIVE STRATEGY
FOR THE DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE
PEDAGOGICAL COLLEGE**

ЛИПС НАДЕЖДА ИВАНОВНА,
*кандидат педагогических наук, преподаватель,
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2» г. Челябинск.*

LIPS NADEZHDA IVANOVNA,
*Candidate of Pedagogical Sciences, teacher,
Chelyabinsk Pedagogical College No. 2 of Chelyabinsk.*

Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с внедрением проектного подхода в управление образовательной деятельностью учащихся учреждений среднего профессионального образования. Выявлены перспективы проектного обучения на основе интегрированной инфраструктуры, направленной на обеспечение эффективной реализации созданного кейса проектов в контексте образовательной деятельности студентов. Определено, что проектный офис, имеющий образовательную специфику с органичной структурой, открывает новые возможности для подготовки будущих специалистов среднего профессионального образования. Сделан вывод, что изменившаяся тактика достижения образовательных целей за счёт изменений в управлении процессом проектной деятельности студентов выходит на новый уровень.

The article is devoted to the consideration of issues related to the implementation of the project approach in the management of educational activities of students of secondary vocational education institutions. The prospects of project-based learning based on an integrated infrastructure aimed at ensuring the effective implementation of the created case of projects in the context of students' educational activities are revealed. It is determined that the project office, which has educational specifics with an organic structure, opens up new opportunities for training future specialists in secondary vocational education. It is concluded that the changed tactics of achieving educational goals due to changes in the management of the students' project activities are reaching a new level.

Ключевые слова: педагогические технологии, проектная технология обучения, учебный проект, образовательные результаты, компетенции.

Key words: pedagogical technologies, project-based learning technology, educational project, educational results, competencies.

Введение.
В последние годы общество ставит перед профессиональным образованием новые цели в плане подготовки специалистов. Профессиональный успех человека во многом определяется его творческим потенциалом. Поэтому образование, ориентированное на передачу знаний как определённую систему, должно быть заменено образованием, основой кото-

рого должно быть творческое развитие личности каждого учащегося. Подготовке таких специалистов предшествует трансформация преподавания в профессиональных учебных заведениях.

Насущные проблемы в профессиональном образовании становятся очевидными: необходимы изменения в структурных, содержательных, организационных основах учебной деятельности обучающихся. Выдвинутые требования обуславливают важность поиска особых технологий подготовки педагогов. В сложившейся традиции образования технократический подход, ориентированный на передачу информации, консолидированной в определённую систему знаний, не обеспечивает качественной подготовки специалистов профессионального образования. В связи с этим вместо технократического выдвигается деятельностный подход, основанный на погружении обучающегося в поиск информации для преобразования объекта деятельности, что выводит из состояния «воспроизведения старых и вновь предъявляемых образцов». Из-за этого становится важным разработать инструменты, которые позволяют не только эффективно осваивать новые виды деятельности, но и проектировать их.

В современной педагогической практике постоянно поднимается вопрос о необходимости применения педагогических, инновационных технологий в образовательном процессе, но в реальности все остаётся определённо неизменным на уровне технократического подхода к организации учебной деятельности студентов, без учёта внедрения личностно-ориентированных технологий обучения российской системы образования. Поэтому мы считаем, что значительные изменения в технологиях обучения следует рассматривать как важный ключевой элемент в развитии современного образования. В этом смысле технологический характер образования может стать одной из тех составляющих основы современного образования, которые оказывают ведущее влияние на формирование нового качества человеческого капитала в нашей стране [1].

Несомненно, прерогативой нового образования должны стать такие технологии обучения, где стратегией будет проектная деятельность. Проектная деятельность - это способ групповой работы, направленный на решение актуальных проблем предметной области. В такой системе меняется традиционная позиция преподавателя и определяется новой системой отношений между участниками образовательного процесса, исходя из принципа субъективности, которая должна быть дополнена организаторами коммуникаций, технологическими менеджерами проектной работы [4]. В то же время созданный таким образом проектный офис, имеющий образовательную специфику с органичной структурой, открывает новые возможности для подготовки будущих специалистов среднего профессионального образования. Продвижение технологии проектного обучения как проблемы новой эры образования вызвало резонанс в работах таких российских учёных, как Е.С. Палат, В.Д. Симоненко, Г.И. Кругликов, В.В. Гузеев и других. По мнению Вербицкого, линия развития образования XXI века должна проходить от перспективы «школы воспроизводства» к «школе понимания», «школе мышления». В связи с этим Э.С. Палат отметила, что проектное обучение основано на деятельности, раскрывающей широкие возможности для развития творческой личности и обеспечивающей проявление креативности в освоении действительности [3]. Такого же мнения придерживается ряд других учёных Анисимов П.Ф., Ярошенко Н.Г., Барер Т.Д., которые указывают на необходимость определения материалов, согласно которым допустимо применять технологию проектной деятельности к условиям современного образования. В.В. Сериков субъективно решает проблему проектной деятельности. По его мнению, человек должен обладать способностями к проектированию, поскольку у него есть потребность целенаправленно преобразовывать мир в соответствии со своими идеалами. С его точки зрения, проектная деятельность – это механизм эффективных и рациональных преобразований ведения того, что определяется решением проблем в любой сфере деятельности, а также изменением отношений в ней, ее субъектов и проектирования как фундаментального способа существо-

вания человека, сознание которого «не только отражает мир, но и и создаёт это», т.е. такой подход учёного приводит к логике проектной деятельности как восхождению от ценностей к целям, от них к средствам и условиям, а затем к результатам и следствиям этих результатов [4].

Принимая во внимание теоретические положения отечественных исследований о внедрении в процесс образования технологии проектной деятельности, считаем, что эффективное использование проектного подхода при построении системы управления учебной деятельностью студентов требует регламентации новых видов деятельности, что предполагает разработку определённого количества нормативных документов (научное, методическое, информационное и критериальное обеспечение), придающих целостность системы организации образовательного процесса на основе инновационной технологии проектного обучения. Соответственно, требуется специальная подготовка педагогов среднего профессионального образования. Поскольку специфика управленческой функции преподавателя при организации проектной деятельности студентов заключается в обеспечении максимального проявления ими инициативы в работе над проектом, чтобы студент осознавал, что проект – это создание и изобретение, а также реализация его собственных идей [5]. Позиция преподавателя в этом процессе носит характер тьюторско - консультационной поддержки, а методологический контекст предполагает создание алгоритмизированных документов при описании деятельности преподавателя и студента [6].

Таким образом, специфику управления процессом проектной деятельности учащихся профессионального образования можно рассматривать на основе линейного подхода: от первоначального погружения в процесс проектного обучения, главной особенностью которого должно быть создание условий для возникновения интереса к проектированию и поиску информации при решении его задачи. На последующих этапах возникает необходимость усвоения элементов проектной работы, с помощью которых была определена реконструкция учебного процесса профессиональных образовательных организаций. В результате решение задач проектного обучения постепенно усложняется от курса к курсу за счёт различных видов самостоятельной работы и предлагается реализовывать проекты с использованием заданных алгоритмов в контексте предметной области образовательного процесса, результатом чего станет вступление в гильдию разработчиков, участников в олимпиаде и соревновательном движении [2].

Определив, таким образом, основные стратегические направления организации проектной деятельности студентов, отметим, что организация учебного процесса по предметному периметру учебных дисциплин должна опираться на методологические основы в качестве аргумента в пользу инновационных подходов, отличающихся от прошлого опыта российской системы образования

Вышеперечисленные направления организации образовательной деятельности позволяют нам рассматривать в качестве цели нашего исследования разработку структурного компонента в организации основ проектной деятельности студентов с позиции предметных практик, как элемент инновационной стратегии развития образовательного процесса колледжа профессионально-педагогического образования.

Материалы и методология исследования.

Теоретическими и философско-методологическими основаниями и источниками исследования являются работы отечественных и зарубежных педагогов, в которых рассматриваются различные аспекты современной проектной парадигмы в образовании: Сериков В.В., Розин В.М., Шарипов Ф.В., Полат Е.С., Дж. Джонс. Философско-методологические основы гуманного подхода к организации процесса обучения представлены в трудах следующих учёных и философов А.Л. Черницкая И.С. Якиманской, Ю.В. Уварова, Г.А. Цукерман, Дж. Дьюи, М. Монтессори. Психолого-педагогическими основами исследования являются приори-

ритетные направления образовательной политики (ФГОС среднего профессионального образования), ориентацией которых стала реализация личностно-ориентированного, информационного, деятельностного и системного подходов к организации образовательного процесса, определяющих содержание и технологическое обеспечение образовательной деятельности обучающихся учреждений среднего профессионального образования.

Это позволило нам применить в реальной педагогической практике (на уроках, тренингах) ряд педагогических технологий, одной из которых будет технология проектного обучения.

Теоретическая модель организационно-педагогического процесса управления учебной деятельностью студентов в формате «Технологий проектного обучения» описывает условия, при которых традиционные установки трансформируются с ожиданием инструкций по решению образовательных и профессиональных задач, результатом чего является принятие субъективной позиции – способности отражать происходящее в процессе учебной деятельности и овладевать профессиональной ситуацией, преобразовывать ее, сохраняя ориентацию на поэтапное выполнение педагогического проектирования.

Содержание и процесс организации учебной деятельности студентов должны определяться технологической природой проектного обучения, в результате чего необходимо будет трансформировать организационную основу структуры урока, что приведёт к изменению характера учебной деятельности студентов и способов их образовательных взаимодействий в межличностном плане на основе принципов личностно - ориентированного подхода.

Из всего сказанного следует, что идеи проектного обучения рассматриваются как возможность предоставить студентам опыт проектной инновационной педагогической деятельности как способ сохранения и развития профессиональной эффективности и востребованности будущего педагога в меняющейся образовательной среде. Получение таким образом нового образовательного и профессионального опыта на каждом этапе проектирования порождает феномен проектного самосознания, который определяет способность проектировать свою профессиональную позицию.

Исходя из этого, проектный офис представляет содержательную структуру образовательной деятельности студентов, организация которой определяется технологией проектного обучения. Схематично проектно - ориентированный процесс обучения учащихся среднего профессионального образования показан на рис. 1.

Опишем несколько подробнее особенность проектного обучения студентов как инновационного технологического подхода к организации учебной деятельности, который был экспериментально внедрён в педагогическую практику педагогического колледжа.

Инновационное решение организационно - педагогического процесса управления учебной деятельностью студентов предусматривает: изменение существующей системы обучения в формате учебного урока или тренинговой сессии, прерогативой которой становится повышение результатов обучения с точки зрения качества получаемых образовательных продуктов и услуг за счёт снижения ресурсных затрат, использование эффективных, в том числе цифровых, решений практических профессиональных задач, ведущих к его новому образованию. Достижение этого обусловлено трансформацией процессности движения по вектору реализации проекта в систему поэтапного вхождения в его развитие: инновация – разработка – внедрение – распределение – потребление.

Действующими лицами в этом процессе являются исполнители и распространители проекта, которыми является команда, состав группы обучающихся ограничен минимальным количеством участников от четырёх до восьми, команда участников проекта наделяется функциональной ориентацией, которая составляет ее целостность и определяется назначением действий по ее реализации, при выполнении соответствующих ролей: инициатора; лидера; координатора. Наряду с этим, в процессе разработки проекта участвует эксперт, который

даёт заключение о соответствии качества получаемого учебно-профессионального продукта, согласно требованиям критериального показателя ГОСТ образование, а также заказчик проекта, который является работодателем организации в сфере профессионального образования.

Рис. 1. Модель организационно-педагогического процесса управления учебной деятельностью студентов.

Далее мы объясним специфику технологического процесса проектной деятельности студентов в соответствии с организационно-функциональной составляющей: группа студентов делится на подгруппы (центры), каждый участник центра при совместной работе со всеми субъектами образования выполняет определённую функцию для решения поставленной задачи – задание профессионального образовательного образца в ходе реализации проекта, созданное преподавателем или полученное от заказчика – работодателя образовательных организаций. Роль преподавателя в этом процессе состоит в том, чтобы взять на себя функцию либо координатора, либо эксперта – консультанта, наставника, фасилитатора.

При выполнении проекта студенты должны руководствоваться и ориентироваться на следующие рекомендации:

- последовательно выполнять определённые этапы, каждый из которых закреплён определенным содержанием и результатом;
- подготовить проект и выйти на защиту проектов, которая может быть организована в форме семинара, круглого стола, специальной секции на научно-практической конференции;
- учитывать требования заказчика и других представителей (инициатора, руководителя проекта), от которых зависит исход защиты, которые также присутствуют на ней;
- стремится достичь высокого результата в разработке проекта, обеспечив его размещение на сайте образовательной организации;
- понимать зависимость достоверной оценки от вклада, внесённого каждым участником в реализацию проекта

Таким образом, в соответствии со степенью актуальности и значимости предложенных инновационных идей и способов их реализации принимается решение о выдвижении данного проекта на конкурс проектных и исследовательских работ различного уровня, по результатам которого выдаётся разрешение на внедрение в реальную педагогическую практику.

Заключение.

Результаты, полученные в ходе исследования, содержат в своей совокупности решение проблемы практической реализации технологии проектного обучения в структуре образовательной программы среднего профессионального образования, которая рассматривается с точки зрения инновационной стратегии развития учебного процесса педагогического колледжа: показаны способы применения технологии проектного обучения в структуре учебного урока, что отражено в модели организационно-педагогического процесса управления учебной деятельностью учащихся; выявлены психолого-педагогические механизмы формирования опыта проектной инновационной педагогической деятельности как способ сохранения и развития профессиональной эффективности и востребованности будущего педагога в меняющейся образовательной среде.

Наряду с положительными тенденциями в применении технологии проектного обучения в образовательном процессе могут возникать различные проблемы, которые мы рассматриваем в качестве следующих параметральных характеристик:

1. Уровень учебного задания не всегда соответствует уровню качества учебных достижений обучаемого: теоретический материал должен быть понятен студенту. Если задачи проекта лежат в сложной проблематике, на изучение которых уйдёт несколько теоретических блоков – проект лучше отложить; практическая составляющая должна быть быстро осваиваемой. Если проект требует приобретения сложных навыков, дорожную карту необходимо синхронизировать с учебным планом; можно предусмотреть дополнительное выделение часов на теоретический и практический компонент в рамках вариативной части программы.

2. Трудно чётко выстроить соответствие между учебным планом и дорожной картой проекта: обеспечение тесного взаимодействия организации и инициатора – работодателя; несвоевременное материально-техническое обеспечение; подавать инфраструктурный лист проекта со сметой в момент его утверждения к реализации.

3. Получение ожидаемых и прогнозируемых результатов от внедрения технологии проектного обучения как разработки и реализации проекта в процессе учебной деятельности студентов доказывается ходом проведённого педагогического эксперимента: созданием всех условий для его развития. Одним наиболее важным и значимым является профессионализм педагога. Отсутствие преподавателей с высоким уровнем профессиональной компетентности не делает невозможным продвижение проектной деятельности в образовательном процессе. Проблемы возникают также при отсутствии или недостаточном количестве ресурсов.

Вместе с этим, могут возникнуть риски при внедрении проектного обучения в образовательную программу: не достаточный уровень мотивации студентов к выполнению заданий проектной деятельности; интеллектуальная готовность к восприятию и усвоению учебной информации студентами не определяет их способности и умения решать профессиональные задачи; низкий уровень проявления студентами умения устанавливать коммуникативные отношения в процессе выполнения проектных заданий; сложность в реализации проекта, если нет спроса со стороны заказчика.

В ходе исследования были найдены эффективные пути решения проблем и снижения рисков. Таким образом, мы выделяем ряд педагогических компонентов, обеспечивающих оптимальную реализацию проектного обучения в учебном процессе на основе образовательной программы: подготовка преподавателей и запуск информационной системы; формирование специализированного подразделения эффективности; масштабирование системы проектного обучения; апробация проектного обучения с участием студентов в проектной работе; повысить мотивацию студентов к проектной деятельности путём (проекты, реализуемые студентами в партнёрстве с организацией - работодателем; студенческие проекты, результаты которых внедрены на предприятиях, в компаниях и т.д.)

Таким образом, проектное обучение в системе профессионального образования является инновационной стратегией развития образовательного процесса педагогического колледжа. При проектном подходе к процессу обучения студентов становится возможным повысить качество профессиональной подготовки будущих специалистов в изучаемой области.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Корякина И.В. Проектная деятельность как средство формирования профессиональной компетентности студента СПО в условиях оптимизации образовательной среды // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2012. № 5. С. 156-158. EDN PQLDGX.
2. Кирилова Г.И. Подготовка преподавателей к организации проектной исследовательской деятельности студентов // Вестник Казанского государственного энергетического университета. 2009. Т. 3. № 3. С. 109-116.
3. Палат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. М.:Издательский центр «Академия», 2003. 272 с.
4. Сериков В.В., Краснов С.И. Концептуальные положения теории формирования проектного самосознания педагогов в системе дополнительного профессионального образования в условиях обновления образовательных систем // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2020. № 2(38). С. 15-23.
5. Шарипов Ф.В. Образовательные технологии: проектирование и функционирование. Уфа: Изд-во БГПУ, 2011. 375 с.
6. Шарипов Ф.В. Технология проектного обучения. Уфа: Изд-во БГПУ, 2010. 56 с.

© Лунс Н.И., 2024.